

Хотин-қизларни камситмаслик ва уларни зўравонликдан ҳимоя қилиш механизмлари

Ўзбекистон Миллий Унверситети Тарих
факультети "Давлат ва фуқаролик институтлари
бошқаруви" йуналиши 2- курс магистранти
Махаммадиева Фазилат Холмуродовна

Аннотация: Хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларни тазйиқ ҳамда зўравонликнинг ҳар қандай шаклларида ҳимоя қилиш, хотин-қизларга нисбатан бўладиган турли хил камситишларни олдини олиш тизимини ва ҳуқуқий асосларини яратишдан иборат.

Калит сўзлар: Хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилинишини таъминлаш.

Тазйиқ ёки зўравонлик содир этиш ёхуд уларни содир этишга уриниш ҳолатларининг ваколатли органлар ва ташкилотлар ходимлари томонидан бевосита аниқланиши, давлат органларидан ва бошқа ташкилотлардан олинган материаллар.

Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишни амалга оширувчи ваколатли органлар ва ташкилотлар жабрланган хотин-қизлар бўйича маълумотга эга бўлгач ушбу Низомга мувофиқ шаклдаги хабарномани дарҳол ички ишлар органларига тақдим этади. Хабарнома қонун ҳужжатларига мувофиқ ички ишлар органлари навбатчилик қисмидаги дафтарда қайд этилади.

Тазйиқ ва зўравонлик тўғрисида хабар берган шахслар ва тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизлар тўғрисидаги шахсга доир маълумотлар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриқланади.

Ички ишлар органларининг навбатчилик қисмида белгиланган тартибда қайд этилган мурожаатлар ва хабарлар дарҳол профилактика инспекторига тақдим этилади.

Профилактика инспектори ички ишлар органлари навбатчилик қисми томонидан тақдим этилган мурожаатлар ва хабарларни 24 соат мобайнида ўрганиб чиқади ҳамда ўрганиш давомида: жабрланувчи ва зўравонлик содир этган шахслар ҳамда бошқа шахслар билан ҳолат юзасидан суҳбат ўтказади, жабрланувчи ва зўравонлик содир этган шахснинг турмуш тарзи, тазйиқ ва зўравонлик содир этилишининг келиб чиқиши сабаблари ва шарт-шароитларини ўрганади.

Тазйиқ ва зўравонлик ҳолатлари аниқланмаган тақдирда қонун ҳужжатларига мувофиқ тегишли чораларни белгилайди ҳамда бу ҳақда фуқаролар йиғини раиси, котиби, хотин-қизлар билан ишлаш ва оилаларда маънавий-ахлоқий кадриятларни мустаҳкамлаш бўйича мутахассис иштирокида далолатнома расмийлаштиради.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида назарда тутилган жиноят белгилари аниқланган тақдирда — ҳимоя ордерини бериш тўғрисидаги масалани кўриб чиқиш билан бир вақтда иш материалларини жинойий жавобгарлик масаласини ҳал қилиш учун тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга юборади.

Ўн саккиз ёшга тўлмаган жабрланувчиларнинг ҳимоя ордерини бериш тўғрисидаги аризаси уларнинг қонуний вакили ёки васийлик ва ҳомийлик органининг вакили иштирокида кўриб чиқилади.

Шахс ҳимоя ордерини олишни ва уни имзолашни рад этганда, профилактика инспектори ҳолислар иштирокида далолатнома тузади ҳамда уни ушбу хатти-ҳаракатни давом эттирган тақдирда қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка тортилиши тўғрисида расмий огоҳлантиради ва бу ҳақда жабрланувчини хабардор қилади.

Ҳимоя ордери расмийлаштирилганда барча ёзувлар кўк (ҳаворанг) сиёҳли ручкада, тушунарли қилиб ёзилади. Ҳимоя ордери уч қисмдан иборат бўлиб:

биринчи қисми (асли) тўлдирилгандан сўнг жабрланувчиларга берилади;

иккинчи қисми (нусхаси) зўравонлик содир этган шахсларга берилади;

учинчи қисми профилактика инспекторида қолади.

Ҳимоя ордери ўттиз кун муддатгача берилади ва ушбу ордер расмийлаштирилган пайтдан эътиборан кучга киради. Профилактика инспектори ҳимоя ордери берилганидан сўнг уч кун муддатда бу ҳақда тегишли туман (шаҳар) ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси, туман (шаҳар) ички ишлар бошқармаси (бўлими)нинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлими (бўлимаси, гуруҳи) (кейинги ўринларда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлими деб аталади) бошлиғини хабардор қилади. Шунингдек, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлими бошлиғи ҳимоя ордерини расмийлаштириш учун тўпланган материалларни ўрганиб, тарафлар фикрини эшитган ҳолда профилактика инспекторининг ҳимоя ордерини бериш тўғрисидаги қарорини бекор қилишга ҳақли.

Хулоса қилиб айтганда кейинги вақтлари жамиятимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари тазйиқ ва зўравонликдан ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш борасидаги ишчил ҳаракатларни, яна бир муҳим норматив ҳужжат билан мустаҳкамланганлигин кўришим мумкун.

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4 январдаги «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 3-сон қарори билан қуйидагилар тасдиқланди:

- тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизларга ҳимоя ордерини бериш, ижросини таъминлаш ва мониторинг олиб бориш тартиби тўғрисидаги низом;
- тазйиқ ва зўравонлик содир этган ёки содир этишга мойил бўлган шахсларнинг зўравонлик ҳуқ-атворини ўзгартириш бўйича тузатиш дастуридан ўтиши тартиби тўғрисидаги низом;
- ҳимоя ордерининг шакли;

- химоя ордерини бериш, ордер талабларини ижро этиш муддатларига амал қилиш ва ижроси устидан назорат юритишга оид тадбирларни ўтказиш, субъектларнинг ўзаро муносабатлари схемаси.

Қабул қилинган ҳужжатда ички ишлар органлари томонидан жабрланган хотин-қизларга химоя ордерини бериш, шунингдек зўравонликни содир этган шахсларга химоя ордери нусхасини тақдим этиш тартиби белгиланган.

Ҳужжатда зўравонлик турлари (психологик, жисмоний, жинсий ва иқтисодий), «курбон», «химоя ордери» ва «тазийқ» каби тушунчаларга изоҳ берилган.

Агар Ўзбекистоннинг халқаро шартномасида Ўзбекистоннинг аёлларни тазийқ ва зўравонликдан химоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади, дейилади ҳужжатда.

Аёлларни тазийқ ва зўравонликдан химоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсати қуйидагилардан иборат:

- гендер сиёсати, аёлларни тазийқ ва зўравонликдан химоя қилиш соҳасида давлат дастурлари ва стратегияларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- жамиятда аёлларга нисбатан тазийқ ва зўравонликка тоқатсиз муҳитни ҳосил қилиш;
- жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни ошириш, қонунийликни мустаҳкамлаш;
- аёлларга нисбатан тазийқ ва зўравонликдан огоҳлантириш, уларни аниқлаш ва олдини олиш учун самарали ташкилий-ҳуқуқий механизмларни ишлаб чиқиш;
- аёлларга нисбатан тазийқ ва зўравонликни келтириб чиқарувчи сабаб ва шароитларни бартараф этиш бўйича чораларни амалга ошириш.

Тазийқ ва зўравонлик курбонларига химоя ордери берилади, зарурат туғилган тақдирда у махсус марказга жойлаштирилиши мумкин. 18 ёшга тўлмаган курбонлар номидан ордер учун уларнинг қонуний вакили ёки васийлик ва ҳомийлик органлари томонидан мурожаат қилиниши мумкин.

Химоя ордери тазийқ ва зўравонлик ҳолати аниқланган вақтдан бошлаб 24 соат ичида тегишли ҳудудда тазийқ ва зўравонликнинг якка тартибдаги профилактикасини амалга ошириш учун жавоб берадиган ички ишлар органининг мансабдор шахси томонидан 30 кун муддатга берилади ва чиқарилгандан бошлаб кучга киради. Унинг амалга қилиш муддати 30 кундан ортиқроққа узайтирилиши мумкин.

Тузатиш дастурининг асосий вазифалари қаторида қуйидагилар ҳам қайд этилган:

- хотин-қизларга нисбатан зўравонликнинг олдини олиш;
- зўравонлик содир этилишига имкон берган сабаблар ҳамда шарт-шароитларни бартараф этиш;
- яширин (латент) зўравонликни аниқлаш ва тузатиш;
- зўравонлик содир этган шахслар билан якка тартибда (ёки гуруҳ шаклида) тушунтириш ишларини олиб бориш ва бошқалар.

2019 йил 2 сентябрда “Хотин-қизларни тазийқ ва зўравонликдан химоя қилиш тўғрисидаги”и Қонун Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланди.

Қонунга кўра тазийқ ва зўравонликдан жабрланувчи содир этилган зўравонлик ёки таҳдид ҳақида тегишли органларга ёхуд судга мурожаат этиш, бепул ҳуқуқий маслаҳат, ижтимоий, психологик, тиббий ва бошқа ёрдам олиш каби ҳуқуқларга эга.

Бунда жабрланувчи етказилган моддий ҳамда маънавий зарарни қоплаш тўғрисида ариза билан судга мурожаат этганида давлат божи тўлашдан озод қилинади.

Қонунда хотин-қизларни тазийқлар ва зўравонликдан химоя қилишни амалга оширувчи ваколатли органлар кўрсатиб ўтилган.

Мазкур органлар тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчини унга тушунарли тилда ҳимоя механизмлари, кўрсатиладиган ёрдам ва хизматлар турлари тўғрисидаги ахборот билан таништириши шарт.

Хусусан, ички ишлар органлари тазйиқ ва зўравонлик тўғрисида оғзаки ёки ёзма хабар олганда бундай ҳаракатларга чек қўйиш ва уларнинг олдини олиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган якка тартибдаги чора-тадбирлар кўриши шарт.

Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси навбатдаги Қўмита муҳокамасида бўлди.

Вазирлар Маҳкамаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги ПҚ-4235-сонли “Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ижроси юзасидан “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилган.

(Республика аҳосининг 49,8 фоизи, яъни 16,2 млн қисми хотин-қизлардан иборат; 2018 йилда аёлларга нисбатан жами 5 664 ҳолатда тазйиқ ва зўравонликлар содир этилган, содир этилган жиноятлар натижасида 932 нафар аёл жабр кўрган)

Бугунги кунда хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш масалалари тарқоқ ҳолда бўлиб, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс, Жиноят кодекси, “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунлар ва бошқа қонун ҳужжатлари билан тартибга солинган.

Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишни таъминлаш билан боғлиқ муносабатлар тўғридан-тўғри амал қиладиган ягона қонун билан тартибга солинмаган

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. – М.: Педагогика, 1990. - 144 с.
2. Волков А. Г. Семья – объект демографии. – М.: Мысль, 1986. - 271 с. 7. Гарбузов В. Сила вашего примера // Семья и школа. – М., 1985. - № 12. – С. 17-29
3. Ўзбек оиласининг этнопсихологик муаммолари (Республика илмий-амалий конференцияси маърузаларининг баённомаси)
4. Қурбонова Г.А. Оиладаги шахслараро муносабатларнинг фарзанд ижтимоий перцепциясига таъсири (Тасвирий санъат мисолида): Автореф. дис. ... психол. фан. номзоди. – Т., 2009. - 188 б.
5. Бойко В.В. Репродуктивное поведение семьи и личности /социально-психологическое изучение рождаемости. Дис. ... доктора психол. наук. – Л.: 1981.- 495 с.
- 6 .ЎзРҚ-561-02.09.2019
7. Тожиев Ф. Гендер тенглиги: эҳтиёжми ёки ҳашама